

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Садчикова Светлана Александровна,

ТУИТ, доцент кафедры ТИ, к.т.н.,

Email: sadchikova047@gmail.com

Абдужаппарова Мубарак Балтабаевна,

ТУИТ, доцент кафедры ТИ, PhD,

Email: mubarak_1967@mail.ru

Аннотация: Темпы и особенности развития рынка телекоммуникационных услуг во многом определяют инфраструктуру современного бизнеса, отражают уровень развития информационных технологий и влияют на весь современный экономический и социальный уклад. В статье рассматриваются тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг в нашей стране и их классификация по признакам зависимости от появления новых технологий (тенденции предложения), новых потребностей (тенденции спроса) либо новых условий рыночной среды. Сделаны выводы о замедлении темпов развития данного рынка, что обусловлено неблагоприятными макроэкономическими условиями, ограниченностью инвестиционных возможностей операторов мобильной связи стран СНГ.

Ключевые слова: телекоммуникации, рынок телекоммуникационных услуг, информационно-коммуникативные технологии, обеспеченность услугами связи.

Введение

В современном мире информационный обмен различными видами информации приобрел лавинообразный характер и является одним из глобальных связующих факторов в экономике, геополитике и межкультурных связях. С ростом темпов индустриализации и милитаризации общества особую актуальность информационный обмен приобретает в сфере управления различными видами корпоративной и информационной деятельности [1].

Современные телекоммуникационные системы (стационарные и мобильные) являются сложными многокомпонентными организационно-техническими системами, транспортирующими разнообразную информацию в разнородных средах в виде сигналов различной физической природы [1, 2]. Сигналы передаются в условиях нестабильной внешней среды и деструктивных воздействий. Воздействия на сигналы и радиоэлектронное оборудование носят как случайный, так и организованный характер со стороны других противоборствующих систем [1].

Особенности развития современных систем связи

Отличительными особенностями современных систем связи являются следующие [1]:

1. телекоммуникационные системы и системы управления телекоммуникациями создаются и развиваются одновременно;
2. комплексная автоматизация управления информационным обменом;
3. переход от коммутации каналов и сообщений к коммутации пакетов;
4. широкое использование достижений в области цифровой связи и ЭВМ;
5. интеллектуализация управления информационным обменом;
6. исследования, направленные на индустриализацию умственного труда людей, занятых управлением сложными техническими системами, функционирующими в экстремальных условиях, в том числе в сфере управления ТК системами.

Переход от коммутации каналов и сообщений к коммутации пакетов явился одним из важнейших шагов в развитии телекоммуникационных систем. Цифровые технологии открыли широкий спектр возможностей – максимальное использование дорогостоящих каналов связи, контроль передачи информации по информационному и логическому каналам, низкий уровень ошибки передачи сигналов ($P_{\text{ош}}=10^{-12}$), использование мини- и макро-ЭВМ в качестве коммутационных и интерфейсных машин, модульное построение аппаратных и программных средств, разграничение функциональных уровней в архитектуре систем обмена данными, регламентацию иерархий протоколов, реализацию основных протоколов транспортной станции в интерфейсных ЭВМ.

Другой отличительной чертой развития телекоммуникационных систем является интеллектуализация управления информационным обменом. В специальных системах связи (государственные, военные) из-за масштабности и сложности структуры, особой важности передаваемой информации, возможного противодействия со стороны противоборствующих систем, человек продолжает участвовать в управлении информационным обменом, системы остаются человеко-машинными. Психологические и интеллектуальные трудности, которые испытывает человек при решении задач управления, связаны с ограниченной емкостью его кратковременной памяти при выборе возможных вариантов решений, жесткие требования на время принятия решения – вступают в конфликт со скоростью человеческого мышления. Из-за тяжести возможных последствий резко возрастает роль человеческого фактора. Поэтому в высокоавтоматизированных телекоммуникационных системах должностные лица высших органов оперативного управления несут повышенные психофизические и интеллектуальные нагрузки. Наиболее остро проблема стоит в телекоммуникационных системах военного назначения, управления транспортом и ядерной энергетикой.

Ведущие научные центры мира проводят исследования, направленные на индустриализацию умственного труда людей, занятых управлением сложными техническими системами, функционирующими в экстремальных условиях, в том числе в сфере управления телекоммуникационными системами. Их главная цель – попытаться обобщить результаты, полученные в сфере исследований интеллектуального мышления человека, автоматизации физического и умственного труда, управления сложными техническими системами, создание систем искусственного интеллекта и построить компьютерные средства интеллектуальной поддержки управления телекоммуникационными системами.

Современное развитие в области телекоммуникаций, информатики привело к появлению большого числа взаимосвязанных научных направлений и разнообразных их приложений в телекоммуникационной сфере. Несмотря на многообразие достижений, все полученные результаты имеют одну конечную цель – создание цифровых глобально интегрированных телекоммуникационных систем устойчивых к деструктивным воздействиям, с максимальной автоматизацией физического и умственного труда людей, занятых управлением информационным обменом.

Вектора развития телекоммуникационной и инфокоммуникационной системы

Ученые В.В.Ефимов, Н.А.Соколов, А.В.Федоров, в своей статье «Вероятные направления эволюции телекоммуникационной системы» [3] выделяют следующие тенденции, которые уже в ближайшее время окажут влияние на деятельность операторов мобильной связи:

– оптическая транспортная сеть (Optical Transport Network, OTN) — повышение пропускной способности оптической транспортной сети на несколько порядков, что связано с увеличением объема обмениваемой информации;

– глобальная информационная сеть (Global Gnoseology Graph, GGG) как качественное обновление существующей всемирной сети WWW — World Wide Web, предполагающее сортировку потоков информации и более упорядоченный обмен только качественной информацией, что позволит сократить ее избыточность, объем, противоречивость и другие отрицательные явления бесконтрольного обмена информацией;

– «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) – управление через интернет различными устройствами, от бытовых до сложных медицинских, что меняет объем и характер трафика;

– «Большие данные» (Big Data) — рост потребности в обработке больших объемов плохо структурированных данных, что требует повышения пропускной способности системы, производительности маршрутизаторов в составе телекоммуникационной системы;

– облачные вычисления (Cloud Computing, CC) — в будущем услуги по обработке данных и их хранению в специальных «облаках» будут все более востребованы, что порождает дополнительные требования к телекоммуникационным системам.

Обобщив вышеперечисленные тенденции, авторы [4] предлагают систематизировать их по направлениям влияния на рынок телекоммуникационных услуг в зависимости от того какой аспект рынка они затрагивают.

Источники возникновения организационно-экономических проблем телекоммуникационной сферы

В результате анализа влияния информационно-телекоммуникационных технологий на экономическое развитие государства выявлены источники возникновения организационно-экономических проблем телекоммуникационной сферы, которые типичны для стран СНГ [5]:

– особенности телекоммуникаций, как сферы, которая эксплуатирует средства связи и организует технологический процесс по передаче различной информации;

– возрастание социально-экономической роли телекоммуникаций в жизни общества;

– научно-технический прогресс, который вызывает стремительное развитие техники и технологий, принципов построения телекоммуникационных сетей, спектра услуг и т.п.

Проблемами телекоммуникационной сферы, обусловленными спецификой организации производственного процесса, являются:

– технико-технологические – обеспечение единства построения телекоммуникационной сети, обеспечение технико-технологического механизма использования объединенного оборудования, соблюдение единых правил технического обслуживания и т.п.;

– организационно-экономические – организация взаимных расчетов за выполненные работы, оплата услуг национального роуминга, пропуск трафика, взаимосоединение телекоммуникационных сетей и др.

Следующие проблемы, вызываются возрастанием роли телекоммуникаций в жизни общества:

- преодоление существующего «цифрового неравенства»;
- необходимость реализации проектов, реализующих конституционные права граждан – развитие телемедицины и использование ИКТ для спасения жизни людей, создание образовательных сетей, повышение уровня защищенности телекоммуникационных сетей;

- необходимость защиты от возможного использования информационных технологий для сбора информации о поведении и потребительскими предпочтениями людей спецслужбами, транснациональными и другими структурами.

Актуальными вопросами создания организационно-экономического механизма предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг являются:

- разработка технико-экономических показателей обеспечения необходимого уровня доступа населения к социально значимым ТК услугам;

- определение сроков достижения всеобщего обслуживания;

- определение размера средств, необходимых для компенсации потерь операторам, которые предоставляют убыточные услуги;

- определение порядка определения убыточности отдельных услуг и оператора, в целом, с целью предупреждения использования затратного механизма;

- определение порядка распределения средств между операторами, особенно в условия дефицита этих средств.

Итак, актуальными проблемами взаимодействия участников рынка, требующими своего решения, являются:

- создание новых или совершенствование существующих систем ценообразования на телекоммуникационном рынке и взаиморасчетов между его участниками, в изменяющихся условиях;

- определение и обоснование схем распределения доходов операторов телекоммуникационных сетей и поставщиков контента;

- определение показателей качества новых услуг и методов их определения;

- определение и обоснование конкурентных стратегий телекоммуникационных операторов в современных условиях;

- определение направлений и целесообразности распространения деятельности телекоммуникационных операторов на специализацию поставщиков контента.

Наступило время для исследования следующих вопросов в сфере экономических проблем телекоммуникаций:

- разработка методов определения уровня государственного регулирования и его влияния на эффективность хозяйственной деятельности;

- определение и обоснование оптимального для разных условий хозяйствования уровня государственного вмешательства в рыночные механизмы;

- создание методики определения интегрального показателя состояния и развития телекоммуникаций, его использования как одного из индикаторов при прогнозировании ВВП страны

Заключение

В завершение можно сделать вывод о неоднозначности тенденций и перспектив развития рынка телекоммуникационных услуг.

Положительные тенденции развития формируются за счет роста спроса на новые виды услуг, связанные с передачей, обработкой, хранением информации, а также возможностями новых информационно-коммуникативных технологий, в развитие которых вкладываются значительные инвестиционные ресурсы.

Но для операторов связи не все эти возможности могут быть использованы ввиду специфики отечественного рынка телекоммуникационных услуг, ограниченных возможностей инвестирования, неблагоприятных макроэкономических тенденций развития экономики страны.

Тем не менее анализ ключевых тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг и их систематизация будут полезны при стратегическом планировании и управлении телекоммуникационными организациями.

Список использованной литературы

1. В.И.Мирошников, И.А.Кулешов, В.И.Талагаев. Тенденции и особенности развития современных телекоммуникационных систем // Техника средств связи. №4(160). – 2022. с.8-16
2. В.Ф.Шпак, Н.Ф.Директоров, В.И.Мирошников, С.П.Навойцев, В.Н.Наумов, А.В.Серегин, Ю.И.Синецк. Информационные технологии в системах управления силами ВМФ. – Спб. «Элмор», 2005. – 832с.
3. В.В.Ефимов, Н.А.Соколов, А.В.Федоров. Вероятные направления эволюции телекоммуникационной системы. // Труды ЦНИИС. Санкт-Петербургский филиал. Т1, №1(2), 2016. С.11-23.
4. Т.В.Гапоненко, Д.А.Жуковский. Тенденции развития российского рынка телекоммуникационных услуг // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. №2, 2019. С.8-16.
5. В.Гранатуров. Экономические проблемы развития телекоммуникаций. Региональный обучающий семинар Центров профессионального мастерства МСЭ “Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей современных и последующих поколений”, Украина, 2014г.